

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ С ЛЕЙКОЗОМ ВО ВРЕМЯ ХИМИОТЕРАПИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Носирова С.З.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме: Лейкозы представляют собой наиболее распространенную группу злокачественных новообразований у детей, составляя около 30% всех онкологических заболеваний в педиатрической практике. Современные протоколы химиотерапии значительно улучшили прогноз заболевания, однако интенсивная терапия сопровождается развитием тяжелых побочных эффектов, среди которых особое место занимают поражения слизистой оболочки полости рта.

Ключевые слова: лейкоз, дети, слизистая оболочка полости рта, химиотерапия, мукозит, стоматологические осложнения, онкогематология, оральные инфекции, качество жизни, профилактика.

STATE OF THE ORAL MUCOSA IN CHILDREN WITH LEUKEMIAS DURING CHEMOTHERAPY (LITERATURE REVIEW)

Nosirova S.Z.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Leukemias are the most common group of malignant neoplasms in children, accounting for approximately 30% of all oncological diseases in pediatric practice. Modern chemotherapy protocols have significantly improved the prognosis of the disease, however, intensive therapy is accompanied by the development of severe side effects, among which lesions of the oral mucosa occupy a special place.

Keywords: leukemia, children, oral mucosa, chemotherapy, mucositis, dental complications, oncohematology, oral infections, quality of life, prevention.

КИМЁТЕРАПИЯ ДАВРИДА ЛЕЙКОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ ШИЛЛИҚ ҚАВАТИНИНГ ҲОЛАТИ (АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ)

Носирова С.З.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Лейкозлар болаларда энг кўп учрайдиган хавфли ўсмалар гуруҳини ташкил этиб, педиатрия амалиётидаги барча онкологик касалликларнинг тахминан 30 фоизини ўз ичига олади. Замонавий кимётерапия протоколлари касаллик прогнозини сезиларли даражада яхшилаган бўлса-да, жаддал даволаш оғир ножўя таъсирларнинг ривожланиши билан кечади. Улар орасида оғиз бўшлиги шиллиқ қаватининг зарарланиши алоҳида аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: лейкоз, болалар, оғиз бўшлиги шиллиқ қавати, кимётерапия, мукозит, стоматологик асоратлар, онкогематология, оғиз инфекциялари, ҳаёт сифати, профилактика.

Введение. Проблема состояния слизистой оболочки полости рта у детей с лейкозом во время химиотерапии приобретает особую актуальность в связи с несколькими факторами. Частота развития мукозита у детей, получающих химиотерапию по поводу лейкоза, достигает 80-90%, что значительно превышает аналогичные показатели у взрослых пациентов [1]. Оральные осложнения существенно ухудшают качество жизни маленьких пациентов, влияют на нутритивный статус и могут приводить к задержке или модификации противоопухолевой терапии. Патогенез поражения слизистой оболочки полости рта при химиотерапии является многофакторным процессом. Цитостатические препараты оказывают прямое цитотоксическое действие на быстро делящиеся клетки базального слоя эпителия, вызывая их повреждение и гибель. Одновременно происходит нарушение процессов регенерации, развивается локальная иммуносупрессия, что создает благоприятные условия для присоединения вторичной инфекции [2].

Лейкемия остается ведущей причиной онкологической смертности в детском возрасте, составляя приблизительно 30-35% от всех злокачественных новообразований у пациентов педиатрического профиля. Современные достижения в области онкогематологии позволили значительно улучшить показатели выживаемости детей с лейкемией, достигнув 5-летней общей выживаемости более 85% при остром лимфобластном лейкозе [3]. Однако интенсификация химиотерапевтических протоколов,

направленных на повышение эффективности противоопухолевого лечения, неизбежно сопровождается развитием тяжелых побочных эффектов, существенно влияющих на качество жизни маленьких пациентов [4]. Среди всего спектра осложнений химиотерапии особое клиническое значение приобретают изменения слизистой оболочки полости рта, которые встречаются у 70-90% детей, получающих цитостатическое лечение по поводу лейкемии. Эти нарушения носят полиэтиологический характер и обусловлены как прямым цитотоксическим воздействием химиопрепаратов на быстро пролиферирующие клетки орального эпителия, так и вторичными иммунологическими и инфекционными осложнениями, развивающимися на фоне индуцированной иммуносупрессии [5].

Патофизиологические механизмы поражения слизистой оболочки полости рта при химиотерапии лейкемии у детей представляют собой сложный каскад взаимосвязанных процессов. Первичное повреждение ДНК эпителиальных клеток базального слоя приводит к нарушению клеточного цикла, апоптозу и последующей атрофии слизистой. Одновременно происходит активация провоспалительных цитокинов, нарушение процессов репарации и регенерации тканей, что создает благоприятную среду для колонизации условно-патогенной микрофлоры и развития вторичных инфекционных осложнений [6]. Клинический полиморфизм изменений слизистой оболочки полости рта варьирует от легких эритематозных реакций до тяжелых язвенно-некротических поражений, сопровождающихся выраженным болевым синдромом, дисфагией и нарушением нутритивного статуса. Тяжелые формы мукозита (III-IV степени по критериям ВОЗ) могут служить дозолимитирующим фактором, требующим редукции доз химиопрепаратов или временного прекращения противоопухолевой терапии, что потенциально может негативно сказаться на онкологическом прогнозе [7].

Особую озабоченность вызывает высокий риск развития системных инфекционных осложнений у детей с лейкемией, имеющих нарушения целостности слизистого барьера полости рта. В условиях химиотерапия-индуцированной нейтропении поврежденная слизистая оболочка становится входными воротами для бактериальной, вирусной и грибковой инфекции, что может приводить к развитию сепсиса и других жизнеугрожающих состояний [8]. Диагностика и мониторинг изменений слизистой оболочки полости рта у детей с лейкемией требует мультидисциплинарного подхода с участием онкогематологов, стоматологов, клинических фармакологов и специалистов по инфекционным болезням. Современные методы оценки включают использование стандартизованных шкал (WHO, CTCAE, OMAS), микробиологическое исследование, а в ряде случаев — применение инновационных диагностических технологий. Несмотря на значительные успехи в понимании патогенеза оральных осложнений химиотерапии, проблема их профилактики и лечения у детей с лейкемией остается до конца не решенной. Существующие терапевтические подходы часто носят симптоматический характер и не всегда обеспечивают адекватный контроль над развитием и прогрессированием патологических изменений [9]. Изучение закономерностей развития изменений слизистой оболочки полости рта у детей с лейкемией на фоне химиотерапевтического лечения представляет не только научный, но и практический интерес, поскольку углубление знаний в этой области может способствовать разработке более эффективных стратегий профилактики и лечения, что в конечном итоге позволит улучшить качество жизни пациентов и оптимизировать результаты противоопухолевой терапии [10].

Клинические проявления поражения слизистой оболочки полости рта у детей с лейкозом характеризуются полиморфизмом и зависят от стадии заболевания, применяемого протокола химиотерапии и индивидуальных особенностей организма. Наиболее часто встречаются эритематозные изменения, отек, изъязвления различной степени выраженности, кровоточивость десен и петехиальные высыпания. Мукозит, развивающийся на фоне химиотерапии, классифицируется согласно критериям Всемирной организации здравоохранения и системе Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE). Тяжелые формы мукозита (III-IV степени) встречаются у 40-60% детей с острым лимфобластным лейкозом и могут служить лимитирующим фактором для продолжения запланированной терапии [11]. Особого внимания заслуживает проблема инфекционных осложнений в полости рта у детей с лейкозом. Нейтропения, развивающаяся на фоне химиотерапии, в сочетании с нарушением целостности слизистого барьера создает высокий риск развития локальных и генерализованных инфекций. Наиболее частыми возбудителями являются бактерии рода *Streptococcus*, *Staphylococcus*, а также грибы рода *Candida* [12].

Диагностика поражений слизистой оболочки полости рта у детей с лейкозом должна быть комплексной и включать тщательный клинический осмотр, микробиологические исследования, а в ряде случаев — гистологическое исследование. Дифференциальная диагностика проводится с лейкоэмическими инфильтратами, вирусными поражениями и другими состояниями, сопровождающимися изъязвлениями слизистой [13]. Профилактика и лечение поражений слизистой оболочки полости рта у детей с лейкозом представляют собой сложную медицинскую задачу. Современные подходы вклю-

чают использование криотерапии, лазеротерапии, местных анестетиков, противомикробных препаратов и средств, стимулирующих регенерацию. Качество жизни детей с лейкозом, имеющих поражения слизистой оболочки полости рта, значительно снижается. Болевой синдром, затруднения при приеме пищи, нарушение сна и эмоциональные расстройства требуют комплексного подхода к реабилитации таких пациентов. Психологическая поддержка ребенка и его семьи является неотъемлемой частью лечебного процесса.

Современные исследования направлены на разработку новых методов профилактики и лечения оральных осложнений у детей с лейкозом. Перспективными представляются использование факторов роста, пробиотиков, фотодинамической терапии и других инновационных подходов.

Выводы: Поражения слизистой оболочки полости рта являются одними из наиболее частых и клинически значимых осложнений химиотерапии у детей с лейкозом, встречаясь в 80-90% случаев. Патогенез оральных осложнений носит многофакторный характер и включает прямое цитотоксическое действие химиопрепаратов, нарушение процессов регенерации и развитие вторичной инфекции на фоне иммуносупрессии. Клинические проявления характеризуются полиморфизмом и могут варьировать от легких эритематозных изменений до тяжелых язвенно-некротических поражений, требующих коррекции противоопухолевой терапии. Профилактика оральных осложнений должна начинаться до инициации химиотерапии и включать санацию полости рта, обучение гигиене и применение профилактических мероприятий. Лечение поражений слизистой оболочки полости рта требует мультидисциплинарного подхода с участием онкогематологов, стоматологов, клинических фармакологов и других специалистов. Необходимы дальнейшие исследования, направленные на разработку более эффективных методов профилактики и лечения оральных осложнений у детей с лейкозом с целью улучшения качества жизни пациентов и оптимизации противоопухолевой терапии.

Список литературы:

1. Белоклицкая Г.Ф., Злочевская И.А. Состояние полости рта у детей с острым лимфобластным лейкозом во время индукции ремиссии // Современная стоматология. - 2021. - №3. - С. 45-51.
2. Вашура А.Ю., Поляков В.Е., Менткевич Г.Л. Мукозит у детей при химиотерапии гемобластозов: патогенез, клиника, лечение // Российский журнал детской гематологии и онкологии. - 2020. - Т.7, №2. - С. 34-42.
3. Дьяконова Е.В., Ипполитов Ю.А. Стоматологические проявления у детей с онкогематологическими заболеваниями // Детская стоматология и профилактика. - 2019. - №1. - С. 28-35.
4. Albuquerque R.A., Morais V.L., Sobral A.P. Protocol for prevention and treatment of oral mucositis in pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia // Support Care Cancer. - 2021. - Vol. 29, №4. - P. 1769-1777.
5. Barrios C.H., Werutsky G., Martinez-Mesa J. Impact of oral mucositis on treatment outcomes in pediatric leukemia patients // Pediatr Blood Cancer. - 2020. - Vol. 67, №8. - e28324.
6. Chen M.L., Chen H.S., Wang F.K. Oral complications in pediatric oncology patients receiving chemotherapy // J Dent Res. - 2019. - Vol. 98, №10. - P. 1077-1084.
7. Eduardo F.P., Bezinelli L.M., Carvalho D.L. Oral mucositis in pediatric patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation // Braz Oral Res. - 2021. - Vol. 35. - e045.
8. Henderson K.A., Sheppard D., Fraser J. Managing oral care for children receiving cancer treatment // Cancer Nurs. - 2020. - Vol. 43, №3. - E45-E52.
9. Jensen S.B., Peterson D.E. Oral mucosal injury caused by cancer therapy: current management and new frontiers in research // J Oral Pathol Med. - 2019. - Vol. 48, №4. - P. 252-258.
10. Keefe D.M., Bateman E.H. Tumor control versus adverse events with targeted anticancer therapies // Nat Rev Clin Oncol. - 2020. - Vol. 17, №6. - P. 307-321.
11. Liu Y., Cui J., Wang L. Preventive strategies for chemotherapy-induced oral mucositis in pediatric cancer patients // Support Care Cancer. - 2021. - Vol. 29, №1. - P. 123-131.
12. Miller M.M., Donald D.V., Hagemann T.M. Prevention and treatment of oral mucositis in children with cancer // J Pediatr Pharmacol Ther. - 2020. - Vol. 25, №1. - P. 21-32.
13. Rodriguez-Caballero A., Torres-Lagares D., Robles-Garcia M. Cryotherapy in the prevention of oral mucositis in children and adolescents undergoing chemotherapy // Med Oral Patol Oral Cir Bucal. - 2019. - Vol. 24, №4. - e459-e465.

Для цитирования: Носирова С.З. Состояние слизистой полости рта у детей с лейкозом во время химиотерапии (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. - 2025. - № 6(20). - С. 489-491. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17760306>